

ПОСЛОВИЦЫ КАК КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Наимов Элдорбек Илхамбекович

Преподаватель кафедры теории русского языка и переводоведения
Андижанского государственного института иностранных языков

Аннотация: Мысленное выражение у всех народов отражает их образ жизни, духовное мировоззрение, национальную идентификацию. Как жанр, пословица – это средство, позволяющее с современной динамичностью сделать более действенными мудрость народа, глубокие размышления, жизненные события. Жанр, управляющий жизнью общества, направляющий его, даже воспитывающий, обладает силой художественного выражения и оригинальностью. Здесь в целом представлены время и пространство, социальные особенности. Все содержание пословиц приобретает определенное значение в зависимости от момента и места употребления. Пословицы как жанр сами себя оправдывают на всех этапах. Таким образом, этическая и моральная целостность придает рассматриваемому жанру долговечность.

Keywords: literature, proverb, folklore, people's wisdom, story.

Annotation: The mental expression of all peoples reflects their way of life, spiritual worldview, and national identification. As a genre, a proverb is a means of making the wisdom of the people, deep reflections, and life events more effective with modern dynamism. A genre that controls the life of society, guides it, even educates it, has the power of artistic expression and originality. Here, in general, time and space, social features are represented. The entire content of proverbs acquires a certain meaning depending on the moment and place of use. Proverbs as a genre justify themselves at all stages. Thus, ethical and moral integrity gives the genre in question its longevity.

Keywords: literature, proverb, folklore, people's wisdom, story.

Как нам известно, пословицы различаются высокой ценностью и качествами во всех аспектах общественной жизни. В самом деле, слово по своему содержанию – понятие философское.

Пословицы – это один из жанров, связанных с жизнью народа, семьей и бытом, трудовой деятельностью, они коротки по форме, но многозначны. Этот жанр считается отражением народной мудрости, здравого смысла и является обобщенным результатом довольно длительного периода времени. Истоки жанра можно отнести к древнейшим временам. Люди научились выражать свой жизненный опыт и знания о природе в краткой форме, художественным языком. Развитие языка также сыграло значительную роль в этом процессе. Мудрые изречения, наглядно отражая характерные особенности народа, показывают также наличие у него богатого духовно-эстетического вкуса.

На самом деле, пословица сама по себе создает реальную среду. То есть, жанровый образец получает различные смысловые оттенки от той среды, в которой был создан. Пословица – это результат обобщенного этического чувства, блестящее проявление народного интеллектуального единства. Этот основной фактор, отражающий уровень психического развития народа, врожденный талант, изящество эстетических ощущений. Ученый исследователь Д. Бейдилли в своих научно-теоретических исследованиях, связанных с пословицами, отметил, что каждое парамическое единство – это как тонкие нити, протянутые в сегодняшний день из тьмы столетий, мгновенная дрожь, тончайшее дуновение, принадлежащее судьбе народа, которое может рассказать бесчисленные истории и материально-духовной повседневной жизни народа. Пословица – это назидание для истории, история – урок для народа, всеми принятый и подтвержденный результат в целостности и правдивости которого нет никаких сомнений. В первую очередь, парамическое единство является властителем умов в силу своего справедливого духа. Его аксиоматический характер связан с большой обобщающей способностью логической мысли, выраженной на уровне суждения. Это обобщение делается многими

поколениями, это предельно кристаллизованное обобщение на уровне четкого и свободного выражения цели и содержания. Классификация пословиц принципиально ошибочна в виду их переносного значения, содержательности и многозначности. Поскольку рассматриваемые парамические единства почти полностью строятся на основе переносного значения и содержания. Именно пословицы, построенные на основе символического содержания, а точнее, по сути состоящие из метафор, и, следовательно, ни в коем случае не понимаемые в буквальном смысле, во все времена со всей силой показывают живость народного языка как системы, тесно связанной с национальным мышлением.

Метафоричность, будучи одним из особых средств образности, по большей части обеспечивает выражение ясного смысла пословиц, основанное на противостоянии человеческой природы и природных закономерностей. В этих парамических единствах есть и такие характеристики, как метафора, ирония, аллегория. Для конкретизации этого положения приведем пример. В узбекском народе всем хорошо известно выражение – «*Birovning oshiga qaragan och qolar*». То есть «Голодание от чужой еды». Пословица обозначает абсолютно неэтичный, пренебрежительный и безответственный поступок или поведение. Употребление названий национальных блюд [*osh*, плов] придает содержанию пословицы большую выразительность, живую, реальную действенность. Национальные блюда играют роль эталона, показывающего характерные черты индивидуальности народа.

Пословица «***Ona yurtning — oltin beshiging***», «**Твоя Родина – твоя золотая колыбель**» отражает этнографический образ жизни узбеков. Так как в прошлые века образ жизни людей имел ярко выраженный образ жизни данного народа. Смысловой охват выражения, его многозначность очень широки. Оно может употребляться в различных ситуациях.

Узбекская пословица «*Aql boshlaydi, Oyoq tashlaydi*» Разум управляет, ноги идут, одна из пословиц, показывающих влияние современного подхода. показывающая положительные отношения поколений, основана на мудрости

народа: Это, в свою очередь, формирует параллели. Мудрость-служба. Мудрость – это знания, опыт, жизненная практика духовных и телесных моделей поведения, созданных сознанием. Служба – это движение, исполнение, реализация, внедрение. Семантическая модель предполагает передачу внукам знания и опыта дедов. Это означает обмен знаниями и опытом между поколениями.

Если пословица употребляется не к месту, смысловой вес ее теряется. В этих случаях пословицы неверно истолковываются. Современный анализ был подвергнут критике как метод. На самом деле, это не мудрые слова, если звучат возражения типа «почему так сказано?». Например, «Куда народ, туда и ты», «Если видишь, что на базаре все боятся, бойся и ты» и так далее. В самом деле, если эти выражения употребляются без соотношения со смыслом и значением, то это возникает в результате ненадлежащего использования пословицы. Надо понимать, что выражение «Куда народ, туда и ты» должно употребляться только в положительном смысле. Вес слова и его значение проявляется именно таким образом. Также в настоящее время широко используются и такие пословицы, которые навязаны народу искусственно. Выражение «Мусульманин, не бросай меч» привнесено в память народа теми или иными враждебными элементами намеренно. Религиозные убеждения и мусульманское вероисповедание существовали у тюркских народов и до 7 века. На фоне исторических событий мы можем сказать, что наши предки боролись против иностранной оккупации и оккупантов. Тюрки, имевшие тенгрианские верования, стали одними из тех, кто принял и стал исповедовать последнюю веру в Аллаха. Религия является культурным понятием. Вражеские силы, хорошо понимающие это, запутывали слова в нашем языке, пытаясь завладеть духом и мыслями народа. Это выражение, полное скрытого намека, иронии и насмешки, можно было бы сказать к месту, когда «на базар пришел новый парикмахер, и чуб у него кривой». Число таких образцов может и увеличиваться.

У нас есть много и таких пословиц, которые психологически успокаивают душу человека, прививают ему спокойствие, терпеливость в непростых жизненных ситуациях. «Если беда закончилась – это праздник», «Если тебя уносит вода, не бойся говорить, что это наводнение», «Вода всегда возвращается в старое русло». Такие слова к приходу к месту, когда люди подвергаются стихийным бедствиям. Другими словами, поражение человека в борьбе с неравными силами природы создает в душе спокойствие. Как известно, фольклор – это сокровищница слов народа, он занимает важное место в жизни общества. Созданные и создаваемые образцы устного народного творчества направлены в общем смысле на развитие и прогресс, адресованы отдельным личностям, так или иначе стоящим во главе общества. Национальные, этические, моральные образцы становятся еще более действенными и значимыми с художественным словом, с ценностями духовно совершенствующегося человека. Если мы разработаем какую бы то ни было классификацию чувств, то увидим, что есть пословицы, охватывающие все человеческие чувства и их категории. Таким образом, то, что мы могли бы назвать выражением богатства чувств и эмоций, создает по своей сути и литературное богатство.

В результате можно с уверенностью сказать, что мысленное выражение у азербайджанских тюрков отражает их образ жизни, духовное мировоззрение, национальную идентификацию. Как жанр, пословица – это средство, позволяющее с современной динамичностью сделать более действенными мудрость народа, глубокие размышления, жизненные события. Жанр, управляющий жизнью общества, направляющий его, даже воспитывающий, обладает силой художественного выражения и оригинальностью. Здесь в целом представлены время и пространство, социальные особенности. Все содержание пословиц приобретает определенное значение в зависимости от момента и места употребления. Пословицы как жанр сами себя оправдывают на всех этапах. Таким образом, этическая и моральная целостность придает рассматриваемому жанру долговечность.

Литература

1. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского Ун-та, 1964. 315 с.;
2. Брунова Е.Г. О новой жизни старых пословиц, Томский Государственный Университет, 2002;
3. Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства//Т. 1. СПб., 1861;
4. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. Автор: гл. ред. В. Н. Ярцева. - Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.;
5. Ўзбек халқ мақоллари / Т.Мирзаев, А. Мусақулов, Б.Саримсоқов. – Тошкент: Шарқ, 2005

Список интернет-ресурсов

1. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-xalq-ogzaki-ijodi/uzbek-xalq-maqollari/donolik-va-nodonlik-haqida-maqollar>